

A Influência do Aditivo Cristalizante nas Propriedades do Concreto Fresco e Endurecido

The Influence of the Crystallizing Additive on the Properties of the Fresh and Hardened Concrete

Ana Luiza Alves de Oliveira (1); Irene de Azevedo Lima Joffily (2)

(1) Engenheira Civil, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB / Virtus Soluções

(2) Professora Mestre de Engenharia Civil no Centro Universitário de Brasília / Virtus Soluções.

Endereço para Correspondência: SHIN Qi 13 Conjunto 4 Casa 15 – Brasília (DF). CEP: 71535-050

Resumo

O concreto é o segundo material mais consumido pelo homem no mundo, perdendo apenas para a água, sendo que atualmente o seu consumo é da ordem de 19 bilhões de toneladas métricas ao ano. A sua resistência à água, plasticidade e baixo custo são fatores determinantes para essa utilização em larga escala. Atualmente, praticamente todo concreto apresenta algum tipo de aditivo com uma função específica em sua composição, podendo até mesmo ser utilizado mais de um tipo de aditivo. Por isso sua produção deve ser muito bem feita e fiscalizada, uma vez que diversos fatores como a temperatura, a maneira que ele foi fabricado e as características dos seus componentes influenciam nas suas propriedades. O aditivo cristalizante é um dos vários existentes no mercado atualmente e, a partir de reações químicas ele forma pequenos cristais que preenchem os poros do concreto, reduzindo a sua permeabilidade e aumentando a proteção, durabilidade e vida útil das estruturas da construção civil. Apesar desse aditivo ser bastante utilizado, muitas obras o fazem sem verificar se existe um impacto negativo sobre as propriedades do concreto. Levando esse fato em consideração, esse estudo visa comparar o concreto com e sem aditivo cristalizante redutor de permeabilidade por meio de ensaios e assim, verificar as suas propriedades no estado fresco (com o abatimento e tempo início de pega) e endurecido (resistência à tração, compressão, absorção de água e permeabilidade), utilizando dois tipos de cimento: CP III e CP V. O estudo verificou uma melhor compatibilidade do aditivo cristalizante com o cimento CPIII, que resultou em aumento de resistência e diminuição da absorção. Porém, reduziu o abatimento de forma significativa.

Palavra-Chave: Cristalizante; Aditivos; Concreto; Impermeabilização.

Abstract

Concrete is the second most consumed material by humans in the world, losing only to water. Its water resistance, plasticity and low cost are key factors for this large-scale use. Nowadays, nearly all concrete has some type of additive in its composition with a specific function. So its production has to be very well made and monitored, since many factors such as temperature, the way it was manufactured and the characteristics of their components influence on their properties. The crystallizing additive is one of several existing on the market today, and through chemical reactions it forms small crystals that fill the pores of the concrete, reducing its permeability, increasing protection, durability and service life of the building structures. Despite the fact that this additive is very used today, many works do it without checking if there is a negative impact on concrete properties. Taking this into consideration, this study aims to compare the concrete with and without additive crystallizing permeability reducer by tests and verify its properties in the fresh state (with setting time and slump test) and hardened state (tension strength by diametrical compression, compression test, permeability and water absorption) using two types of cement: CP III and CP V. This study found a better compatibility with CPIII crystallizing cement additive, resulting in increased resistance and decreased absorption. However, it reduced the slump test significantly.

Keywords: Crystallizing; Additive; Concrete; Waterproofing.

1. Introdução

De acordo com Mehta e Monteiro (2014), o consumo de concreto mundial é, atualmente, da ordem de 19 bilhões de toneladas métricas ao ano, e esse número elevado é justificado devido às suas propriedades que são benéficas à construção civil, como:

- Sua resistência à água, o que é um grande diferencial em relação ao aço;
- Sua plasticidade no estado fresco, o que permite elementos estruturais de diferentes tamanhos e formas;
- Baixo custo e disponibilidade do material.

Apesar da sua larga utilização, o concreto ainda surpreende e poder vir a ter reações inesperadas, sendo necessário o controle da sua qualidade. As características do concreto dependem de inúmeras variáveis, tais como a temperatura, a maneira que ele foi fabricado, as propriedades dos seus materiais, entre outras.

Uma forma de aumentar a sua qualidade é acrescentando aditivos, que atualmente podem ser considerados um quinto elemento da composição do concreto, já que são muito utilizados. Um dos vários aditivos existentes é o cristalizante, que forma cristais que preenchem os poros do concreto deixando-o impermeável e, conseqüentemente, aumentando a sua vida útil. Apesar desse aditivo ser amplamente utilizado, poucos estudos são efetivamente realizados e não é verificado se existe algum impacto negativo sobre o concreto.

Dessa maneira, esse estudo visa comparar o concreto com e sem aditivo cristalizante redutor de permeabilidade por meio de ensaios e assim, verificar as suas propriedades no estado fresco (com o tempo de início de pega e abatimento) e endurecido (resistência à tração, compressão, absorção de água e permeabilidade), utilizando dois tipos de cimento: CP III e CP V.

2. Referencial Teórico

2.1. Concreto Fresco e Endurecido

Segundo Ferraris (1996), o concreto fresco é composto por partículas sólidas em suspensão (os agregados) em um meio viscoso (a pasta de cimento). Diz-se que ele é fresco até o momento em que sua pega tem início. Nesse estado, as propriedades desejáveis são as que asseguram a obtenção de uma mistura fácil de transportar, lançar e adensar, sem segregação do concreto.

O concreto é considerado endurecido quando a sua pega chega ao fim e, ao final de 28 dias, ele já deve atender às propriedades mecânicas requisitadas.

2.2. Aditivo Cristalizante

São vários os produtos existentes que visam a impermeabilização e proteção das estruturas de concreto armado da construção civil e, dentre eles, há o aditivo cristalizante. Segundo Ouvires e Bilesky (2008), esse produto funciona da seguinte forma: “uma vez dentro do concreto, os compostos químicos reagem com a água, hidróxido de cálcio e alumínio como também com vários outros óxidos metálicos e sais existentes no concreto, crescendo no interior dos poros e capilares do concreto”. Assim, através de reações bastante complexas, esses cristais são formados tornando-se parte integrante do concreto. Alguns fabricantes recomendam que o consumo do cristalizante, para que ele reaja da maneira correta, deve ser de 3% a 4% do peso do cimento.

Na ausência da água, esses cristais ficam adormecidos mas, por serem catalíticos, ao entrar em contato com o líquido eles voltam a crescer. Portanto, para que o aditivo reaja e tenha o efeito desejado, que é proteger a estrutura da água, ela é necessária. Esse é um processo que ocorre com o tempo e portanto, com o passar dele, a sua eficiência vai aumentando. Segundo Takagi, Júnior e Oliveira (2004), esse tratamento químico não é tóxico e não compromete a potabilidade da água e dos lençóis freáticos. Ele faz com que a estrutura suporte pressões hidrostáticas positivas e negativas de até 71,4 m.c.a. e resista ao ataque de substâncias químicas com pH de 3,0 a 11,0 nos meios em que estarão em contato permanentemente.

A Figura 1 mostra o processo de formação de cristais provocado por esse aditivo através de fotos tiradas por um microscópio eletrônico de varredura. Para essas fotos, um corpo-de-prova de concreto foi seccionado a 50 mm da superfície. A Figura 1a representa o concreto não tratado. A Figura 1b mostra o início da formação dos cristais após a aplicação do tratamento químico na superfície. Já a 1c exibe a foto dos cristais após 26 dias da aplicação. Observa-se que cristais densos foram formados nos poros e capilaridades do concreto, protegendo-o da passagem de fluidos e de substâncias agressivas.

Figura 1 - Evolução do aditivo cristalizante no concreto (Takagi, Júnior e Oliveira (2004)).

Esse cristalizante possui ainda a capacidade de colmatação das fissuras, ou seja, caso elas sejam passivas e de até 0,4 mm, cristais se formam naquele vazio e eles o preenchem. Caso contrário as fissuras não serão seladas. Por isso, diz-se que o cristalizante é um tratamento impermeabilizante rígido, não devendo ser usado em locais que se movimentam muito como, por exemplo, lajes de cobertura. Essa é a principal desvantagem desse aditivo.

3. Metodologia

Esse trabalho foi realizado com o seguinte objetivo: comparar o concreto com e sem aditivo cristalizante redutor de permeabilidade por meio das propriedades no estado fresco (abatimento e tempo de pega) e endurecido (resistência à tração, compressão, absorção de água e permeabilidade), utilizando os cimentos CP III e CP V.

Para isso, foram rodados 4 concretos, variando o tipo de cimento e o emprego ou não do cristalizante. A tabela 1 apresenta essas variações e suas respectivas nomenclaturas.

Tabela 1 – Nomenclaturas e variáveis de trabalho.

SIGLA	CONCRETO
CCP III-S	Concreto com cimento CP III sem aditivo cristalizante
CCP III-C	Concreto com cimento CP III com aditivo cristalizante
CCP V-S	Concreto com cimento CP V sem aditivo cristalizante
CCP V-C	Concreto com cimento CP V com aditivo cristalizante

3.1 Caracterização do Material

Para cumprir o objetivo proposto, primeiramente foi feita a caracterização do material utilizado nos concretos rodados. As areias cava e artificial empregadas nos CCP III foram diferentes das utilizadas nos CCP V. Isso ocorreu pois o material chegou em duas remessas separadas. Já a brita 1 utilizada foi a mesma em todos os concretos. Levando esse fato em consideração, através dos ensaios de caracterização, averiguou-se que:

- Tanto o cimento CP III quanto o CP V apresentaram finura menor que as exigidas pelas normas NBR 5733 (ABNT, 1991) e NBR 5735 (ABNT, 1991);
- O cimento CP V teve uma resistência à compressão inicial maior que a do CP III, como já era esperado, com uma diferença de mais de 10 MPa. Com o passar do tempo as resistências foram se aproximando e, aos 28 dias, os dois cimentos possuem resistências muito próximas, com cerca de 42 MPa. Esse procedimento seguiu a NBR 7215 (ABNT, 1996);
- Os tempos de pega inicial e final do CP III e do CP V ocorreram dentro do limite indicado pelas normas NBR 5733 (ABNT, 1991) e NBR 5735 (ABNT, 1991).

- O ensaio feito seguindo a NBR NM 248 (ABNT, 2003) mostra que as distribuições granulométricas das areias cavas das duas remessas eram similares. Porém, a areia utilizada no concreto com o cimento CP III, que tinha dimensão máxima de 0,6 mm, era mais fina que a utilizada no concreto com o CP V, que possuía 1,2 mm de dimensão máxima;
- Já as distribuições granulométricas das areias artificiais mostraram uma diferença mais evidente entre as remessas. A remessa utilizada nos CCPV apresentou partículas menores, tendo como módulo de finura 3,21, enquanto a remessa dos CCPIII obteve módulo de finura de 4,42.

3.2 Concreto

O traço utilizado como base foi o sugerido por uma empresa concreteira de Brasília e ele foi escolhido por ser bastante empregado nas obras da região. O *slump* utilizado como referência foi de 10 ± 2 cm. A tabela 2 expõe a sua composição em massa seca, sendo utilizado como agregados miúdos a areia cava (AC) e areia artificial (AA).

Tabela 2 - Traço do concreto.

PROPORÇÃO:	1	1,278	1,278	3,217	0,57
PRODUTO:	Cimento	AC	AA	B1	Água

Foi usado também um aditivo plastificante polifuncional redutor de água, cujo consumo utilizado foi de 0,68% sobre peso do cimento. O aditivo cristalizante foi fornecido em pó, apresenta tonalidade acinzentada e veio em um saco de 15 kg. De acordo com o manual técnico do fabricante, ele possui uma densidade de $1,110 \text{ g/cm}^3$ e a dosagem recomendada é de 3% a 4% do peso de cimento. Para o presente trabalho, utilizou-se a média, de 3,5% sobre o peso do cimento.

Devido ao fato de a areia artificial e de o cimento utilizados nos CCPV serem mais finos, além do acréscimo de material seco do cristalizante, foi necessária uma adaptação na água do traço. Dessa maneira, os fatores água/cimento (*a/c*) e água/mistura seca (*A* %) foram diferentes, tanto devido ao acréscimo de água, quanto devido à adição do cristalizante. A tabela 3 mostra esses resultados, além do teor de argamassa (α %) obtido.

Tabela 3 - Parâmetros de mistura.

CONCRETO	<i>a/c</i>	<i>A</i> (%)	α (%)
CCPIII	0,57	8,36	44,9
CCPV	0,61	8,99	44,9

4. Ensaio e Resultados

Os concretos foram rodados em laboratório, em uma betoneira de 150 L. A tabela 4 mostra a seguir os ensaios realizados nos estados fresco e endurecido, a quantidade de corpos-de-prova por traço e as idades em que eles foram realizados.

Tabela 4 – Ensaio realizados.

ESTADO	ENSAIO	CPs/TRAÇO	DIMENSÕES (cm)	IDADES (dias)
Fresco	Abatimento	--	--	0
	Início de pega	2	15x15	0
Endurecido	Resistência à compressão	2	10x20	3, 7 e 28
	Resistência à tração	2	10x20	3, 7 e 28
	Absorção de água	1	15x30	> 28
	Permeabilidade pelo cachimbo	1	15x30	> 28
	Imagens termográficas	1	15x30	> 28

4.1 Ensaio de Abatimento

Para cada um dos tipos de concretos rodados foi medido o abatimento. Os resultados encontrados são os apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Abatimentos dos concretos.

CONCRETO	SLUMP (cm)
CCP III-S	11,5
CCP III-C	9,0
CCPV-S	7,5
CCPV-C	6,0

Nota-se que os concretos com cimento CP III atenderam ao *slump* previsto de 10 ± 2 cm. Já os CCPV, que foram rodados com as areias da remessa 2, que são mais finas, apresentaram um *slump* abaixo do desejado e bem inferior ao dos concretos com CP III. Isso se deve a maior demanda de água exigida pela areia artificial mais fina e pelo cimento CP V. Como o objetivo do trabalho era comparar as resistências dos diferentes concretos, fez-se apenas um pequeno incremento de água, ajustando a relação a/c de 0,57 para 0,61, como mostrado no item 3,2.

Portanto, conclui-se que os *slumps* dos concretos com cristalizante foram menores que os dos sem aditivo. O acréscimo do cristalizante fez com que a consistência do concreto aumentasse, deixando seu teste de abatimento menor.

4.2 Tempo de Início de Pega do Concreto

Nesse ensaio, foram seguidas as recomendações da NBR NM 9 (ABNT, 2003). De acordo com ela, o tempo de início de pega é o “tempo decorrido após o contato inicial do cimento com a água de amassamento necessário para uma argamassa atingir a resistência à penetração igual a 3,4 MPa”.

A primeira etapa do procedimento foi passar a amostra do concreto na peneira de malha 4,75 mm e preencher dois moldes cilíndricos de 15 x 30 cm até a metade. Essa amostra foi adensada manualmente com o auxílio de uma haste metálica. Em seguida, os moldes foram cobertos com pano úmido para evitar a perda de água.

Após quatro horas do início da mistura, foram realizadas leituras a cada hora da resistência à penetração utilizando um penetrômetro de bolso para concreto. Antes de medir a resistência, o excesso da água era retirado inclinando o molde e absorvendo-a com um papel-toalha. Então o penetrômetro de bolso era pressionado gradualmente contra a superfície da amostra e a sua outra extremidade mostrava a tensão necessária para tal esforço, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Utilização do penetrômetro de bolso.

Com os dados obtidos através das medições, foi traçado o Gráfico 1, que mostra na abscissa o tempo em minutos de cada leitura e na ordenada a resistência à penetração em MPa em escala logarítmica. O momento em que o penetrômetro indicou uma força de 3,4 MPa no gráfico aponta o início da pega do concreto, como é exibido na Tabela 6.

Gráfico 1 - Tempo de início de pega do concreto.

Tabela 61 - Tempo de início de pega do concreto.

CONCRETO	EQUAÇÃO	R ²	x (min)	x (hora)
CCPIII-S	$y = 0,009x - 2,16$	0,974	617,8	10:18
CCPIII-C	$y = 0,005x - 0,4$	0,983	760,0	12:40
CCPV-S	$y = 0,022x - 5,95$	0,946	425,0	07:05
CCPV-C	$y = 0,007x - 1,926$	0,988	760,9	12:40

Através da análise do quadro e do gráfico, compreendeu-se que tanto no CCPIII quanto no CCPV o aditivo cristalizante retardou o início de pega. Porém, no segundo caso, essa diferença foi bem maior, já que o concreto com aditivo levou cerca de 12:40h para iniciar a pega, enquanto o que não o possuía levou cerca de 07:05h. Já com o CCPIII, essa diferença foi de cerca de 2:20h.

Apesar do maior retardo para o cimento CP V, o tempo de início de pega dos concretos com os aditivos foi o mesmo, 12:40h, independente do tipo de cimento.

4.3 Resistências à Compressão e à Tração por Compressão Diametral

Nesses ensaios, utilizou-se a prensa hidráulica, que comprimia os corpos-de-prova até a ruptura, fornecendo o pico da força necessária para romper o concreto em kilonewtons (kN). Ao dividir esse valor pela área, obteve-se a tensão em MPa.

Enquanto na compressão os corpos-de-prova eram colocados “em pé”, na resistência à tração eles foram colocados deitados, apoiados sobre uma fina tira de madeira, conforme a Figura 3. As normas utilizadas como orientação foram a NBR 5739, Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos (ABNT, 2007) e a NBR 7222, Concreto

argamassa – Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos (ABNT, 2011).

Figura 3 - Ensaio de resistência à tração por compressão diametral.

Assim, foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 7 – Resistências à tração e compressão do concreto.

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa)										
DIAS	CCP III-S (MPa)		CCP III-C (MPa)		GANHO (%)	CCPV-S (MPa)		CCPV-C (MPa)		GANHO (%)
3	20,1	23,6	22,5	24,9	5,5	28,9	29,1	30,1	31,7	9,1
7	31,2	32,5	36,4	38,9	19,7	31,8	32,1	33,8	34,9	8,8
28	38,1	41,1	42,2	44,7	8,6	33,9	36,0	38,4	39,5	9,9
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (MPa)										
DIAS	CCP III-S (MPa)		CCP III-C (MPa)		GANHO (%)	CCPV-S (MPa)		CCPV-C (MPa)		GANHO (%)
3	2,2	2,2	2,7	3,1	42,9	--	2,5	--	3,5	40,5
7	3,5	3,7	3,0	3,1	-14,5	3,0	3,2	3,1	3,1	-2,9
28	3,4	3,6	3,6	4,7	29,5	3,3	3,1	4,3	4,2	35,5

Analisando os resultados obtidos e expostos na Tabela 7, nota-se que tanto na resistência à compressão quanto à tração houve um ganho de resistência. Porém, no segundo caso esse ganho foi maior, chegando a 41%, enquanto no primeiro ele foi de menos de 10%. Ademais, apesar da diferença ser pequena, os concretos com o CP III obtiveram um ganho maior.

Essa melhora pode ser explicada devido ao fato de os cristais que se formam no vazio do concreto podem deixá-lo menos poroso e mais resistente. Portanto, conclui-se que o cristalizante não prejudica a sua resistência nem à tração nem à compressão, mesmo no caso do CCPV-C que teve o início de pega retardado.

4.4 Absorção, Índice de Vazios e Massa Específica

Uma maneira de perceber se o aditivo cristalizante está realmente cumprindo seus objetivos é medindo a absorção de água e o índice de vazios do corpo-de-prova. Isso é possível seguindo as recomendações da NBR 9778, Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica (ABNT, 2005). Para esse ensaio, um corpo-de-prova de 15 x 30 cm foi dividido em três, e dois desses pedaços foram utilizados (Figura 4).

Figura 4 - Corpos-de-prova utilizados.

Primeiramente, os corpos-de-prova foram colocados na estufa por 72 h para que ficassem secos. A sua massa seca foi registrada (m_s).

Em seguida, os corpos-de-prova ficaram imersos em água por mais 72 h. Para otimizar a absorção de água do concreto, eles ainda foram colocados num recipiente cheio de água que foi levada à ebulição, lá permanecendo por 5 h. Então, as amostras foram retiradas da água quente e pesadas em uma balança hidrostática. Essa massa foi considerada a massa imersa (m_i).

Enfim, com um pano o excesso de água foi retirado e obteve-se o peso da amostra saturada (m_{sat}).

Possuindo esses três dados, foi possível calcular a absorção, o índice de vazios dos concretos utilizando as fórmulas a seguir.

- Absorção (A):

$$A = \frac{m_{sat} - m_s}{m_s} \times 100 \quad \text{(Equação 1)}$$

- Índice de Vazios (I_V):

$$I_V = \frac{m_{sat} - m_s}{m_{sat} - m_i} \times 100 \quad \text{(Equação 2)}$$

Os resultados encontrados são os expostos na Tabela 8.

Tabela 8 - Absorção e Índice de Vazios.

CONCRETO	ABSORÇÃO (%)	ÍNDICE DE VAZIOS (%)
CCP III-S	5,73	13,13
CCP III-C	5,28	12,09
GANHO (%)	-7,85	-7,92
CCPV-S	5,98	13,48
CCPV-C	6,28	14,13
GANHO (%)	5,02	4,82

Observa-se que a variação do índice de vazios foi muito parecida com a variação da absorção, o que é esperado, uma vez que esses dois termos são proporcionais. Apesar da diferença não ter sido significativa, tanto a absorção quanto o índice de vazios do CCP III diminuíram com o acréscimo do cristalizante, enquanto com o CCPV eles aumentaram. Assim, pode-se inferir que o cristalizante não cumpriu seu objetivo quando foi utilizado o cimento CP V até os seus 28 dias.

Isso pode ter acontecido por causa da maior porosidade dos concretos com CP V devido à maior relação a/c, e por isso o tempo de cristalização do aditivo não foi suficiente para preencher todos os vazios deste concreto. Como o cimento CP III apresenta escória em sua composição, o que resulta em concretos com menor porosidade, houve uma menor absorção e índice de vazios.

4.5 Permeabilidade pelo Método do Cachimbo

A permeabilidade do concreto foi medida através da utilização do cachimbo de permeabilidade, instrumento feito de vidro que, com silicone, foi colado na parede do corpo-de-prova tomando o cuidado de deixá-lo bem vedado, como ilustra a Figura 5.

Esse cachimbo possui uma escala que indica a quantidade de água, em volume (mL). Ele foi então preenchido com água até a sua marca máxima de 4 mL e leituras foram feitas após 4:30h, 8:30h e 24:00h após seu preenchimento. Em seguida, obteve-se a permeabilidade do concreto, que é a diferença entre os 4 mL iniciais e a leitura feita em cada um daqueles horários.

Figura 5 - Cachimbo de permeabilidade.

Os resultados obtidos são mostrados no Gráfico 2.

Ao observar valores do gráfico, é notável que o cristalizante efetivamente reduziu a permeabilidade à água do concreto para os dois tipos de cimento. Porém, essa melhora foi muito mais eficiente com o CCP III e pode ter ocorrido devido à presença da escória no CP III, que resulta em um concreto mais impermeável e portanto, com menores capilares que o cristalizante tem para preencher.

4.6 Imagens termográficas

Visando melhor determinar os efeitos que o aditivo redutor de permeabilidade tem no concreto, um corpo-de-prova de 15x30 cm de cada tipo de concreto rodado foi colocado em uma lâmina d'água de 6 cm por 24 h no laboratório à temperatura ambiente, cerca de 24°C. Então, imagens termográficas com uma máquina Flir T420 foram obtidas para avaliar a absorção por capilaridade dos diferentes concretos. Assim, comparou-se a absorção de água de cada um dos concretos rodados.

Figura 61 - Imagens dos concretos sem termografia.

Figura 7 - Imagens termográficas dos concretos.

Devido ao fato de as fotos terem sido tiradas em momentos, ângulos e condições ambientais diferentes, o que deve ser efetivamente analisado é a diferença de tonalidade de cor entre os corpos-de-prova de mesmo cimento.

Dessa maneira, através das imagens, percebe-se que o cristalizante reduziu a altura da absorção de água para os concretos com os dois tipos de cimento. Porém, no corpo de prova com cimento CP III, o cristalizante apresentou uma maior eficiência, o que é comprovado pelo fato da tonalidade de azul do concreto CCPIII-C ser mais branda que a do CCPIII-S.

Já com os concretos com CP V, essa diferença de tonalidade quase não pode ser notada. Portanto, conclui-se que o cristalizante foi mais eficiente com o com CP III, o que está de acordo com os demais resultados apresentados até aqui, para a idade de 28 dias.

5. Resumo dos resultados obtidos

O desenvolvimento teórico e prático deste trabalho acerca da avaliação das influências do aditivo cristalizante nas propriedades do concreto fresco e endurecido possibilitou a formulação da Tabela 9, que exibe o resumo dos resultados obtidos com os ensaios.

Tabela 9 – Resumo dos resultados obtidos.

DADOS		CCPIII-S	CCPIII-C	CCPV-S	CCPV-C	
Parâmetros de traço	a/c	0,57		0,61		
	α (%)	8,36		8,99		
	A (%)	44,9		44,9		
Ensaio no estado fresco	Slump (cm)	11,5	9	7,2	6	
	Tempo de início de pega (h)	10:18	12:40	07:05	12:40	
Ensaio no estado endurecido	Resistência à compressão	3 dias	23,6	24,9	29,1	31,7
		7 dias	32,5	38,9	32,1	34,9
		28 dias	41,1	44,7	36	39,5
	Resistência à tração	3 dias	2,2	3,1	2,5	3,5
		7 dias	3,7	3,1	3,2	3,1
		28 dias	3,6	4,7	3,1	4,2
	Absorção (%)		5,73	5,28	5,98	6,28
	Índice de vazios (%)		13,13	12,09	13,48	14,13
	Permeabilidade com cachimbo após 24h (ml)		1,40	0,32	1,07	0,58

6. Conclusões

Analisando os resultados obtidos, pode-se chegar a algumas conclusões, as quais são listadas a seguir:

- O aditivo cristalizante, quando adicionado ao concreto, promove um aumento na consistência, o que é mostrado com a redução do *slumptest*. Esse fato pode prejudicar as etapas de lançamento e adensamento do mesmo em obra;
- O cristalizante provocou um aumento no tempo de início de pega dos concretos. Porém, o concreto com o CP V apresentou um retardo maior, contudo o tempo de pega dos concretos com cristalizante foi o mesmo;
- O cristalizante, apesar de não ser o seu objetivo, aumenta a resistência tanto à tração quanto à compressão do concreto, quando adicionado ao concreto;
- A presença do aditivo cristalizante apresentou redução na porosidade e na absorção de água quando imersos somente quando utilizado o cimento CPIII, para a idade avaliada que foi de 28 dias;
- Portanto, os concretos com cimento CPIII e aditivo cristalizante terão uma maior vida útil, devido a menor permeabilidade;
- Com o teste do cachimbo, foi comprovado que o aditivo cristalizante reduziu a permeabilidade do CCPIII com mais eficiência que do CCPV;
- As imagens termográficas permitiram visualizar que o concreto com CPIII é mais impermeável que o com CPV e que a presença do cristalizante contribui com a redução da absorção;
- Portanto, conclui-se que o cristalizante reagiu melhor no concreto com cimento CP III;
- A única propriedade que foi prejudicada no caso do cimento CPIII foi a consistência. Deste modo, recomenda-se que quando ele for utilizado em obra, seja solicitado um concreto com um abatimento um pouco maior, para evitar transtornos como entupimento de bombas e dificuldade de adensamento;

7. Referências Bibliográficas

Associação Brasileira de Normas Técnicas, **NBR 5733**, Cimento Portland de alta resistência inicial. Rio de Janeiro, 1991.

_____, **NBR 5735**, Cimento Portland de alto forno. Rio de Janeiro, 1991.

_____, **NBR 5739**, Concreto – Ensaio à compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2007.

_____, **NBR 7215**, Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro, 1996.

_____, **NBR 7222**, Concreto e argamassa – Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de provas cilíndricos. Rio de Janeiro, 2011.

_____, **NBR 9778**, Argamassa e concreto endurecido – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2005

_____, **NBR NM 9**, Concreto e argamassa – Determinação dos tempos de pega por meio da resistência à penetração. Rio de Janeiro, 2003.

_____, **NBR NM 248**, Agregados – Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2003.

FERRARIS, C. F. **Measurement of rheological properties of high performance concrete: state of art report**. NISTIR 5869, 1996.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais** – 2ª Ed. São Paulo: IBRACON, 2014.

OURIVES, C. N.; BILESKY, P. C. **Avaliação do Desempenho dos Sistemas de Impermeabilização por Cristalização Capilar do Concreto**. In: 50º Congresso Brasileiro do Concreto – Ibracon, Salvador, Brasil, 2008.

TAKAGI, E. M.; JÚNIOR, W. A.; OLIVEIRA, F. S. **Tratamento Químico Cristalizante para Impermeabilização e Proteção de Estruturas de Concreto Armado**. In: 46 Congresso Brasileiro do Concreto – Ibracon, Florianópolis, Brasil, 2004.